

TÍTULO: PARAFIMOSE, EMERGÊNCIA UROLÓGICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA FISIOPATOLOGIA E CONDUTAS TERAPÊUTICAS

AUTORES: Matheus de Sousa Alves; Laura Lima dos Santos; Esterfany Raimundo Santos; Ícaro Emanuel de Sousa Borges; Fábio Benigno de Carvalho Santos.

INTRODUÇÃO

A parafimose se caracteriza quando o prepúcio retraído de um homem não circuncidado não retorna à sua posição anatômica, isto, causa um quadro inflamatório agudo que cursa com redução do fluxo linfático e venoso do anel constritivo do prepúcio causando ingurgitamento venoso da glândula, o que caracteriza a parafimose. Logo, a parafimose representa uma emergência urológica que deve ser avaliada e tratada de forma célere, já que pode evoluir com necrose da glândula e, conseqüentemente, danos irreversíveis ao órgão sexual masculino.

OBJETIVO(S)

Analisar produções científicas que elucidem a literatura acerca da parafimose como emergência urológica, com foco nas condutas que devem ser tomadas na sala de urgência e emergência de hospitais, na fisiopatologia e nas opções terapêuticas, para uma melhor compreensão científica dessa temática.

METODO

Foi realizada uma revisão integrativa de literatura a partir de banco de dados: PubMed, SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando os seguintes descritores de saúde: "Paraphimosis", "Emergency" e "Treatment". Os critérios de inclusão definidos foram: estudos disponíveis em sua totalidade e artigos português, inglês e espanhol. Foram excluídos da busca inicial capítulos de livros, artigos que não abordassem o tema proposto, resumos, textos incompletos, relatos técnicos e artigos duplicados. Após a associação dos descritores, identificou-se 53 artigos, dos quais com refino da seleção, apenas 21 foram incluídos no estudo. Não houve recorte temporal para a escolha.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A parafimose ocorre quando o prepúcio é retraído e fica preso atrás da glândula do pênis, resultando na constrição da glândula, dor devido ao aumento do fluxo sanguíneo e edema. Vários métodos de redução foram desenvolvidos para tratar essa condição, incluindo métodos de redução manual, métodos osmóticos, punção-aspiração e incisão. Dessa forma, o tratamento visa primariamente aliviar a dor e reduzir o inchaço do prepúcio, podendo ser realizado por bloqueio local ou regional, analgesia com opióides, ou sedação processual em crianças não colaborativas, sendo estes procedimentos geralmente bem-sucedidos na maioria dos casos. Além dos medicamentos para dor, a aplicação de uma bolsa de gelo na área pode ajudar a diminuir o inchaço e proporcionar alívio local. Para reduzir o prepúcio, é necessário

aplicar uma pressão suave e constante na área afetada por cerca de 5 a 10 minutos, o que ajuda a comprimir o edema e reduzir o inchaço. Em caso que a redução manual for sem sucesso, deve-se utilizar técnicas mais invasivas, como: O procedimento de fenda dorsal, geralmente realizado por um urologista ou médico com experiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos destacaram que a redução manual com analgesia é efetiva e deve ser realizada antes de qualquer outro procedimento. Em casos mais complexos deve-se realizar primeiramente o controle da dor do paciente, mediante anestesia local com bloqueio peniano dorsal, analgesia sistêmica ou sedação, para assim se realizar a redução da parafimose sem grandes desconfortos para o paciente. A literatura evidencia que o tratamento cirúrgico da parafimose será necessário se os métodos de redução manual descritos anteriormente não forem bem-sucedidos. Logo, os artigos deste estudo discutem de maneira satisfatória as condutas sobre o tema.

REFERÊNCIAS

- ANAND, A.; KAPOOR, S. Mannitol for paraphimosis reduction. **Urologia internationalis**, v. 90, n. 1, p. 106–108, 2013.
- BURSTEIN, B.; PAQUIN, R. Comparison of outcomes for pediatric paraphimosis reduction using topical anesthetic versus intravenous procedural sedation. **The American journal of emergency medicine**, v. 35, n. 10, p. 1391–1395, 2017.
- CHOE, J. M. Paraphimosis: current treatment options. **American family physician**, v. 62, n. 12, p. 2623–6, 2628, 2000.
- CLIFFORD, I. D. et al. Paediatric paraphimosis. **Emergency medicine Australasia: EMA**, v. 28, n. 1, p. 96–99, 2016.
- DAVIS, J. R.; BAAKLINI, G. T.; SCHWOPE, R. B. The “wet collar” sign: A case of paraphimosis on CT. **Cureus**, 2022.